

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛАХ

Дадабаев Пулат Тургунбаевич

Учитель русского языка и литературы 16-ой общеобразовательной школы Бустанского района Андижанской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6990933>

Аннотация. В данной статье авторы высказали свое мнение о новых способах развития речевой компетенции учащихся в русскоязычных школах.

Ключевые слова: Абдулла Орипов, инновации, эффективность, Smart Education, разработка урока, педагогическая технология, проект.

EFFECTIVE METHODS OF DEVELOPING SPEECH COMPETENCE OF STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE SCHOOLS

Abstract. In this article, the authors provide insights into new ways to develop students' speaking competence in Russian-language schools.

Keywords: Abdulla Oripov, innovation, efficiency, Smart Education, lesson development, pedagogical technology, project.

ВВЕДЕНИЕ

Изменения, происходящие во всем мире, открытость доступа к информации, оказывают влияние на сферу образования, изменяя методы обучения, содержание и педагогико-психологическую цель его организации, способность учащихся действовать самостоятельно, требует обучения разумно использовать поток информации. Исходя из этого, сегодняшний учитель не ограничивается проведением уроков с использованием готовых электронных ресурсов, а имеет возможность создавать образовательные ресурсы и эффективно использовать современные технологии обучения, применяющие их, доносить до учащихся содержание науки и ее содержание. необходимо действовать как личность, заинтересовывать учащихся в учебе, развивать их творческие способности, учить анализировать себя, работать над собой и совершенствовать свои знания. В связи с необходимостью подготовки современного специалиста, обладающего способностью работать с современной техникой, способного в полной мере понимать суть современного образовательного процесса, умеющего решать задачи, возникающие в процессе его работы, обладающего достаточными навыками и современными требует организации процесса на технологической основе. Для этого в учебный процесс внедряются такие технологии, как кейсы, WEB, коммуникационное информационное, интерактивное, мультимедийное, телекоммуникационное или электронное обучение, Smart Education. В настоящее время мультимедийные программы и электронные учебники являются одним из важнейших факторов информатизации знаний в связи с тем, что они позволяют быстро и в короткие сроки выполнять различные задачи, могут отображать различные изображения, имеют дидактическое превосходство.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использование информационных технологий и мультимедийных образовательных программ позволяет повысить качество обучения языку, а также в психологическом плане создает условия для повышения заинтересованности студента и свободного применения своих знаний.

На сегодняшний день происходит переход от E-learning (электронного образования к Smart Education). Умное образование представляет собой концепцию, включающую в себя комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах в контексте образования Smart Board (smart board), Smart Screen (умный экран), Smart Phone (смартфон), Smart Table (умный стол), Smart TV (умный телевизор), E-book (умная книга), Wi-Fi привели к появлению таких технологий, как как зоны, каждая из которых, помимо возможности внеурочной деятельности учащегося и реорганизации урока, превращает учащихся в активных участников образовательного процесса.

Преимущества использования смарт-технологий: оживление учебной среды, поднятие настроения, активизация учащихся, помощь в организации внеаудиторной деятельности (образовательные часы, тематические игры, концерты, праздники, литературные вечера, просмотр учебных видеороликов и выполнение художественных фильмов), проектной деятельности, проведение онлайн-конференций (создание веб-сайтов, публикация электронных журналов, размещение стихов, рисунков, фотографий) имеет преимущества. Умные технологии помогают в деятельности творческих коллективов, работе с одаренными детьми, повышении личностной компетентности учащихся, наконец, эффективном обучении гуманитарным наукам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Здесь возникает вопрос: каким должен быть современный урок? Несомненно, яркие, показательные и непременно насыщенные информацией, средства и методы обучения должны служить развитию творческого потенциала, формированию характера, расширению мировоззрения участников образовательного процесса. Основная задача современного учителя состоит не в том, чтобы предоставить готовую информацию и проверить правильность выполнения упражнений, а в том, чтобы помочь учащимся самостоятельно найти необходимую информацию из различных источников (учебника, энциклопедии, словаря, интернет-ресурса), вызывающих споры. решение проблем, обучение отстаиванию своей позиции. Для этого учитель должен идти в ногу со временем и использовать на своем уроке не только современные методы и приемы, но и использовать новейшие разработки в области компьютерных технологий.

Особое внимание в нашей стране уделяется сфере образования с первых лет независимости. В частности, установление преподавания узбекского языка как государственного в неузбекских группах послужило важным фактором выполнения требований Закона о государственном языке. Ведь в Узбекистане проживает более 130 различных национальностей и народов. Наше государство обязуется уважать их национальные традиции, культуру и родной язык. Также не будет ошибкой сказать, что введение статьи «Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык» в общий указ нашей страны послужило повышению престижа узбекского языка как государственного даже выше. [2]

Исходя из этих конституционных обязанностей и задач, образование в Узбекистане велось на 7 языках. В неузбекских группах преподавание узбекского языка как государственного, наряду с обучением их родному языку, служило важной программой выполнения требований нашего Основного закона и Закона о государственном языке. В целях преподавания предмета узбекский язык как государственного в школах, где

обучение ведется на других языках, формирования у учащихся определенных компетенций по данному предмету цели и задачи данного предмета определены в Государственном образовательном стандарте и образовательных программах.

Согласно требованиям ДТС, основная цель обучения узбекскому языку воплощается в двух компетенциях. 1. Речевая компетенция – аудирование, чтение, устная и письменная речь, т.е. приобретение коммуникативных навыков. 2. Лингвистическая компетенция - относится к овладению знаниями и видами речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) с целью овладения языковым материалом (фонетика, лексика, грамматика) и средствами с целью использования их в речи. [3]

ОБСУЖДЕНИЕ

Стандарт определяет языковой материал, языковые средства и грамматические знания, необходимые навыки для каждого вида речевой деятельности. При этом правильное произношение и написание изучаемых слов и словоформ, грамматически правильное словообразование, адекватный слов, правильная синтаксико-методическая оценка, литературный язык в построении предложений и задании тона речи требуется уместно использовать своих возможностей. [4]

Для выполнения этих целей и задач в учебниках узбекского языка представлены сведения по грамматике, а также литературно-художественные тексты для развития устной компетенции, а также сведения о жизни и творчестве узбекских поэтов и писателей. Ознакомившись с этой информацией, учащийся развивает свои разговорные навыки на узбекском языке, видя богатые образцы узбекского литературного языка и литературы. То есть вместе с языковой компетенцией формируется речевая компетенция и формирует необходимые знания в науке. Теперь мы хотели бы поделиться своими мыслями о нескольких инновационных технологиях, которые могут быть полезны при обучении этому предмету.

1. Метод «Картинный ребус». Наиболее уместно использовать этот прием в части урока «Закрепление». Мы знаем, что десятиклассники проходят последние этапы психологического перехода. Их сложно привлечь к занятию определенными играми или командами. С помощью этого метода учащиеся должны будут идентифицировать произведения поэта, глядя на картинки. Например, если в ребусе изображены рыбы, пруд и золотая монета, то здесь изображено стихотворение поэта «Золотая рыбка».

2. «Быстрый метод вопросов и ответов. Мы посчитали необходимым использовать этот прием в части урока «Повторить тему и попросить домашнее задание». Ученикам будут заданы вопросы о жизни и творчестве поэта. Студенты должны будут быстро ответить на вопросы. В этом случае целесообразно, чтобы учащиеся давали свои ответы в письменной форме, поскольку это учитывает их владение ответами своих партнеров.

3. Технология «Интересный кроссворд». С помощью этой технологии учащиеся могут помочь укрепить знания, полученные ими в части «Утверждение новой темы» урока. То есть будет эффективнее, если учащиеся на уроке будут работать в группах. Вопросы о жизни и творчестве Абдуллы Орипова записываются учителем на отдельных листочках. Студенты должны будут заполнить кроссворд в течение определенного срока.

4. «Метод проектов. Мы сочли необходимым использовать этот прием в «Заключительной части» урока. Поскольку информация, предоставленная для литературного чтения в учебнике, относительно невелика, а время занятий ограничено,

учащимся может быть трудно получить обширную и полную информацию. В таких ситуациях этот метод может работать хорошо». Метод проектов – это метод, который может мотивировать учащихся к самостоятельному изучению и поиску. В конце урока учитель представляет учащимся интересную тему, связанную с жизнью и творчеством поэта. Учащиеся в классе делятся на группы, назначается руководитель группы. Например, Абдулла Орипов — искусный переводчик». Известно, что поэт прославился тем, что умело перевел в узбекскую литературу знаменитый перевод «Божественной комедии» Данте Алигьери. Объясняя студентам трудности и обязанности переводоведения, их просят определить другие переводные произведения поэта и найти информацию о трудностях в связи с этим. Им будет предоставлен список литературы для использования. До следующего урока им будет поручено найти информацию по заданиям, а затем подготовить презентационный проект. Важность метода состоит в том, что он охватывает несколько этапов и полезен для развития у студентов навыков самостоятельного исследования.

ВЫВОДЫ

Мы уверены, что вышеперечисленные методы обучения, пронизанные новаторским педагогическим духом, не только повысят речевую компетентность учащихся, но и помогут привить им качества самостоятельного исследования и стремления. Однако нельзя забывать, что в какой ситуации или при каких условиях используются эти приемы и приемы и как объяснить их учащимся, зависит от педагогического мастерства учителя. Такие технологии уроков, которые проводятся на базе современного образования в общеобразовательных школах, могут помочь учащимся всемерно проявить свои способности, а главное, развить разговорные навыки и компетенции на узбекском языке. Уроки этого метода, несомненно, помогут в развитии человека новой эпохи.

REFERENCES

1. Данияров Б. Инновационные технологии в повышении качества образования в общеобразовательных школах// Внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс: сборник проблем и решений Ташкент 2012
2. Конституция Республики Узбекистан 2017 г., Т: Духовность 7 с.
3. Постановление Кабинета Министров от 06.04.2017 № 187. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего образования».
4. «О государственном образовательном стандарте общего среднего и среднего специального профессионального образования. 2017, Узб. Отв. Сборник правовых документов № 14, статья 280
5. Х. Мухитдинова и др. Учебник узбекского языка для 10 класса 2017, Т; Издательство "Давр" 142 с.